

ARALASH TA'LIMDA XXI ASR KOMPETENSIYALARI (4 “C”)

Sobirova Moxira Rasulovna

BuxDPI Pedagogika kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya. Zamonaviy global sharoitda muvaffaqiyatga erishish bugungi kunning dolzarb muammolaridan biri sanaladi. Bugungi kunda an'anaviy o'qish, matematika, tabiiy fanlar savodxonligidan tashqari yanada ko'proq kompetensiyalarga ega bo'lish talabi qo'yiladi. Ushbu maqolada Aralash ta'limda XXI kompetensiyalari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: kompetensiya, 4 “C”, kognitiv, tanqidiy fikrlash, kreativlik, hamkorlik.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari butun dunyoni bog'laydigan va misli ko'rilmagan hajmda ma'lumotlarni yetkazib beruvchi vosita sifatida xizmat qiladi, markazlashmagan va mustaqil ta'lim olishning yangi shakllarini keltirib chiqaradi, bu esa o'z navbatida, insondan tobora ko'proq bilimga ega bo'lish talabini qo'yadi. Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi ortidan inson faoliyatining tabiati ham o'zgarib boradi. Endi mehnat bozorida o'ziga ishongan, kreativ va tanqidiy fikrlaydigan, murakkab muammolarni mustaqil hal qila oladigan kadrlarga bo'lgan zarurat ortib boraveradi. XXI asr kompetensiyalari (ko'nikmalari) axborot asrida talabalarning muvaffaqiyatga erishishi lozim bo'lgan ko'nikmalari sanaladi. Garchi XXI asr kompetensiyalari turlicha tavsiflansa-da, Vugt va Roblinlar [4, 299-321] quyidagicha tasniflaydilar:

Ko'ndalang (transversal, ya'ni, ko'p sohalarga tegishli yoki qo'llaniladigan) kompetensiyalar;

Ko'p o'lchamli (bilim, ko'nikma va yondashuvlarni qamrab oluvchi) kompetensiyalar;

Bilimlarni yetkazib berish, murakkab muammolarni hal etish hamda kutilmagan vaziyatlarga moslashish qobiliyatini anglatadigan yuqori darajadagi ko'nikma va

xatti-harakatlar bilan bog‘liq kompetensiyalar. Ushbu asosiy xususiyatlardan tashqari XXI asr kompetensiya tuzilmalari turli yo‘llar bilan aniqlanadi, tartibga solinadi hamda tasniflanadi. Ba’zi bir guruh kompetensiyalar konseptual xususiyatlariga ko‘ra asoslansa (masalan, kognitiv, shaxslararo va shaxsiy kompetensiyalar), boshqalar esa kompetensiyaning maqsadi va foydalanish mazmuniga ko‘ra guruhlanadi (masalan, fikrlash, yashash, ishlash yo‘llari hamda vositalari). Har bir tuzilmaning o‘ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib, ba’zi bir keng qamrovli kompetensiya kategoriyalari paydo bo‘ldi.

1. Kognitiv toifadagi kompetensiyalar tarkibiga – muammoni hal qilish, tanqidiy va kreativ fikrlash;
2. Shaxslararo kompetensiyalarga – muloqot hamda hamkorlik;
3. Shaxsiy kompetensiyalarga – qat’iyatlilik, moslashuvchanlik hamda o‘zgaruvchanlik;
4. Metakognitiv kompetensiyalarga – *o‘z-o‘zini boshqarishni o‘rganish, metakognitsiya;*
5. Fuqarolik kompetensiyalarga – madaniyatlararo, muloqot;
6. AKT va raqamli kompetensiyalarga – raqamli savodxonlik va media savodlik kiritilgan.

Yuqorida keltirilgan kompetensiyalarning qanday tasniflanishidan qat’iy nazar, tanqidiy fikrlash, kreativlik, muloqot, AKT hamda hamkorlik bilan bog‘liq kompetensiyalar talabalarning doimiy rivojlanishi uchun zarur bo‘lgan eng muhim kompetensiyalar sirasiga kiritiladi. Aralash ta’lim talabalar uchun zarur bo‘lgan bilim va ko‘nikmalarni rivojlantirish hamda talabalarning to‘rt (4C [8]) kompetensiyaga: muloqot (communication), hamkorlik (collaboration), tanqidiy fikrlash (critical thinking) va ijodkorlik (creativity)ka ega bo‘lish imkonini beradi.

Shaxs ijtimoiy mavjudot sifatida doimo boshqalar bilan muloqotda bo‘ladi. Muloqotning asosiy maqsadi o‘qituvchi va talaba o‘rtasidagi o‘zaro ta’sirni amalga oshirishdan iborat. Muloqot ijtimoiy muvaffaqiyatning eng muhim jihatlaridan biri sanaladi. 2014-yilda Shan va boshqalar o‘qituvchi va talaba o‘rtasidagi samarali muloqot talabani ulgurishiga, yutuqlarning ko‘payishiga hamda guruh muhitiga

ham sezilarli ta’siri borligini aniqlaganlar [10, **471-482**]. O‘quv jarayonini amalga oshirishdagi eng muhim vazifalardan biri o‘qituvchi va talaba o‘rtasidagi aloqalarni tashkil etishdir. Zamonaviy aloqa vositalari yordamida muammolarni asinxron va sinxron tarzda hal etish mumkin.

H.Hadiyanto va boshqalar [2, B.5] aralash ta’lim kurslarini qo‘llashda talabalarning ko‘nikmalari va GPAga ta’sirini tadqiq qiladilar. Talabalar axborot va kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanib, muloqot hamda muammolarni hal qilishlari mumkinligini, muloqotni o‘rganish natijasida talabalarning qoniqish hosil qilishiga va ularning ishlash samaradorligiga sezilarli darajada ta’sir qilishini aniqlaydilar. Shunday qilib, muloqot jarayonida talabalar nafaqat ma’lumot yetkazadilar, balki bilim va amaliy ko‘nikmalarini takomillashtirishga oid ilmiy izlanishlar olib boradilar, bu esa o‘z navbatida muloqot qilish qobiliyati bugungi kunda avvalgidan ko‘proq muhim sanaladi.

Hamkorlik – bu talabalarning jamoa bo‘lib savollarga javob berishi, muammoli vaziyatlarda yechimlarni ishlab chiqish, jamoadoshlarini hurmat qilgan holda topshiriqlarni bajarishi uchun mas’uliyatni o‘z zimmalariga olish qobiliyati. Bugungi kunda hamkorlik “XXI asrning tan olingan 4 kompetensiyalaridan biridir” [9, **B.71-85**]. Ta’lim sohasida ham hamkorlik tobora ommalashib borayotgan hodisa sanaladi. Talabalarning guruh bo‘lib ishlashida ba’zi afzalliklarni beradi: g‘oyalarni boyitish, yutuqlarni oshirish, ijtimoiy o‘zaro ta’sir o‘tkazish, muammo yechimlarida aniqliklar kiritish. Hamkorlik ko‘nikma sifatida talabalardan tanqidiy fikrlash, muammoning yechimini ijodiy yondashish orqali hal qilish va muloqotni talab qiladi.

Tanqidiy fikrlash – bu oldindan o‘ylangan, natijasi talqin qilish, tahlil qilish, baholash va xulosalash bilan yakunlanadigan, o‘z-o‘zini tartibga soluvchi hukm. Bundan tashqari, u ushbu hukmni asoslovchi dalillar, konseptual, metodologik yoki kontekstual mulohazalarni tushuntiradi. Tanqidiy fikrlash – bu odamlarning nimaga ishonishi va nimalar qilayotgani haqida oqilona qaror chiqarishga yo‘naltiradigan jarayon. Bu fikrlash qobiliyatining yuqori bosqichidir [11, B. **873-892**]. Inson yaxshi o‘ylamas ekan, yaxshi o‘rgana olmaydi, shuning uchun ham tanqidiy fikrlash va ta’lim o‘rtasida uzviy bog‘liqlik mavjud bo‘lishi lozim.

E.B.Jonson shunday deydi: “Tanqidiy fikrlash professional va akademik muvaffaqiyat uchun nihoyatda zarur. Bu muammolarni yaratish, hal qilish, savollarga javob topish va tushunishga qaratilgan aqliy faoliyat” [7]. Shuningdek, talabalardan tanqidiy fikrlash qobiliyati muammoning manbasini aniqlash va unga mos yechimni topishda muhim ahamiyatga ega.

So‘nggi yillarda kreativlik va innovatsiyalarga qiziqish ortib bormoqda. Jamiyat, madaniyat, fan va ishlab chiqarish taraqqiyotini ta‘minlovchi manbalar sifatida har bir shaxsning ijodiy imkoniyatlarini takomillashtirish zamonaviy oliy ta‘limning asosiy maqsadi sanaladi. N.Y.Kuzmina kreativlik va ijodkorlik tushunchalarining o‘zaro bog‘liqlik masalasini hal qilishda uch yondashuvning mavjudligi haqida yozadi: bu ikki tushunchalar bir xil bo‘lib, “kreativlik” va “ijodkorlik” birliklariga sinonim atamalar sifatida qaraladi. G.Pirogov “kreativlik”ni ijodiy faoliyat va ijodiy qobiliyat deb hisoblaydi. Ikkinchidan, M.Boden, Y.Pikard. I.A.Dubinalar kreativlik va ijodkorlikni alohida hodisa sifatida tushunadilar. I.A.Dubina ijodkorlikni faoliyat subyektini tomonidan yaratiladigan va yangiliklarning o‘zaro ta‘sir jarayonlarini aks ettiruvchi fenomen [3, B.43] sifatida ta‘riflaydi. Uchinchidan, kreativlik ijodkorlikni o‘rganishning bir jihati, insonning ichki manbasi sifatida xizmat qiladi deb tushuntiradi. Ushbu yondashuv tarafdorlari, kreativlikni subyektiv shartlashgan xususiyat sifatida tushuntirishga harakat qiladilar.

Bu qobiliyatlarga erishish an‘anaviy ta‘limda yoki onlayn o‘quv jarayonlarida osonlik bilan erishib bo‘lmaydi, har ikki jarayon ham aralash ta‘limda birlashtirilishi kerak. Ta‘limni loyihalash orqali talabalarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini oshirishga, muammolarning ko‘plab yechimlarni topishga imkon beradi. Talabalarning ijodiy qobiliyatlarini turli topshiriqlar, testlar ishlab chiqish orqali aniqlash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Binkley, M. et al. (2011), “Defining twenty-first century skills”, in Griffin, P., B. McGaw and E. Care (eds.), *Assessment and Teaching of 21st Century Skills*, Springer Netherlands, Dordrecht, https://doi.org/10.1007/978-94-007-2324-5_2.

2. Hadiyanto, H., Failasofah, F., Armiwati, A., Abrar, M., & Thabran, Y. (2021). Students' Practices of 21st Century Skills between Conventional learning and Blended Learning. *Journal of University Teaching & Learning Practice*, 18(3), 07.
3. Дубина И.Н. Субъектно-личностные и социокультурные аспекты творчества: опыт контекстуального и терминологического различия // Поволжский журнал по философии и социальным наукам. – Самара, 2000. – № 7.
4. Voogt, J., & Roblin, N. P. (2012). A comparative analysis of international frameworks for 21st century competences: Implications for national curriculum policies. *Journal of Curriculum Studies*, 44(3), 299–321.
<https://doi.org/10.1080/00220272.2012.668938>
5. Isaksen, S.G., Dorval, K.B., & Treffinger, D.J. (2011). *Create Approaches to Problem Solving: A Framework for Innovation and Change 3rd Edition (3rd ed.)*. Sage Publication, Ins.
6. National Research Council. 2012. *Education for Life and Work: Developing Transferable Knowledge and Skills in the 21st Century*. Washington, DC: The National Academies Press. <https://doi.org/10.17226/13398>.
7. Johnson, E. B. (2002). *Contextual Teaching and Learning: What it is and why it's here to stay*. Corwin Press.
8. K-12 Blended Teaching A Guide to Personalized Learning and Online Integration Charles R. Graham, Jered Borup, Cecil R. Short, & Leanna
9. Pardede, P. (2020). Integrating the 4Cs into EFL Integrated Skills Learning. *Journal of English Teaching*, 6(1), 71-85.
10. Shan, S., Li, C., Shi, J., Wang, L., & Cai, H. (2014). Impact of effective communication, achievement sharing and positive classroom environments on learning performance. *Systems Research and Behavioral Science*, 31(3), 471-482.
11. Supena, I., Darmuki, A., & Hariyadi, A. (2021). The Influence of 4C (Constructive, Critical, Creativity, Collaborative) Learning Model on Students' Learning Outcomes. *International Journal of Instruction*, 14(3), 873-892